

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ AYOLLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH: YANGI IMKONIYATLAR

Djurayeva Saida Iskandarovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395679>

Mavzuning dolzarbligi: Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar, jumladan, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz onalar, homilador va emizikli ayollar kabi guruhlardagi ayollar moliyaviy va raqamiy savodxonlik darajasining past bo'lishi ularning qiyinchiliklarini yanada keskinlashtiradi. Shu sababli, ushbu ayollarning moliyaviy va kompyuter savodxonligini rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy va iqtisodiy ahvolini yaxshilash zarurati mavjud.

Jahon mamlakatlari, jumladan O'zbekiston uchun ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli muhim ahamiyat kasb etadi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va qabul qilingan qonunlar ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Ammo ushbu guruhning moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirish, tadbirkorlikka jalb qilish borasida qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish. O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan 2022-yilda nashr etilgan "Kambag'al ayollar uchun moliyaviy savodxonlik" qo'llanmasi¹ ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning moliyaviy bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun muhim manba hisoblanadi. Ushbu nashr shaxsiy byudjetni rejalashtirish, uzoq muddatli moliyaviy rejalar tuzish, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va risklarni boshqarish masalalarini yoritadi.

Shuningdek, Jahon banki tomonidan 2021-yilda e'lon qilingan "Moliyaviy savodxonlikni oshirish" qo'llanmasi² ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni moliyaviy savodxon bo'lishlariga ko'maklashadi. Ushbu nashr moliyaviy savodxonlik dasturlarini amalga oshirish uchun nazariy va uslubiy asoslarni taqdim etadi.

Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ayollar tashkiloti tomonidan 2020-yilda nashr etilgan "Ayollar va pul boshqaruvi"³ qo'llanmasi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli savodxonlikni oshirish. Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi dasturi (APEC) tomonidan 2021-yilda chop etilgan "Ayollar uchun raqamli texnologiyalar"⁴ qo'llanmasi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni raqamli texnologiyalar sohasida savodxon bo'lishlariga ko'maklashadi. Ushbu nashr ularning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Shuningdek, O'zbekiston IT parklari tashkiloti tomonidan 2022-yilda amalga oshirilgan "Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun kompyuter o'rgatish" dasturi⁵ ham ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar uchun kompyuter va internet xizmatlaridan foydalanish bo'yicha qimmatli bilimlar beradi.

1

² "Moliyaviy savodxonlikni oshirish", Jahon banki, 2021-yil.

³ "Ayollar va pul boshqaruvi", Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ayollar tashkiloti, 2020-yil.

⁴ "Ayollar uchun raqamli texnologiyalar", Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi dasturi (APEC), 2021-yil.

⁵ "Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun kompyuter o'rgatish", O'zbekiston IT parklari, 2022-yil.

Bundan tashqari, Intel korporatsiyasi ijtimoiy dasturlari doirasida 2020-yilda nashr etilgan "Ayollar uchun raqamli savodxonlik"⁶ qo'llanmasi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishi uchun yordam beradi.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar uchun kompyuter savodxonligini oshirish dasturlarini amalga oshirish uchun quyidagi yondashuv va usullardan foydalanish maqsadga muvofiq:

Maqsadli auditoriyani belgilash:

- Uy xo'jaligi boshqaruvchisi bo'lgan ayollar
- Kam daromadli oilalar
- Ish bilan ta'minlanmagan ayollar
- Nogironligi bo'lgan ayollar

Dasturni tashkil etish:

- Mavzular: asosiy kompyuter tushunchalari, internet va elektron pochta, MS Office, raqamli xavfsizlik
- O'qitish shakllari: amaliy mashg'ulotlar, interaktiv darslar, seminarlar
- O'qituvchilar: IT mutaxassisleri, mahalliy jamoat faollari, o'qituvchilar

O'qitish jarayonini moslashtirilgan bo'lishi:

- Dars jadvalini maqsadli auditoriyaning ehtiyojlariga moslashtirish
- Dars materiallari va uslublarini sodda, tushunish oson bo'lishi
- Ona tili yoki yaqin oilada ishlatiladigan tilni qo'llash

Qo'shimcha qo'llab-quvvatlash:

- Darslar orasida yordam va maslahat uchun ochiq bo'lish
- Hududiy hududlarda kompyuter ta'minoti va internet kirish imkoniyatlari yaratish
- Barcha ishtirokchilar uchun sertifikatlar berish

Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning moliyaviy va kompyuter savodxonligini oshirish uchun taklif etilgan dasturlar quyidagi asosiy xulosalarni o'z ichiga oladi:

Moliyaviy savodxonlik dasturi:

- Asosiy moliyaviy tushunchalar, shaxsiy byudjetni rejalashtirish va boshqarish, uzoq muddatli moliyaviy rejalar, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va risklarni boshqarish bo'yicha bilimlarni taqdim etadi.
- Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini berish orqali ularning moliyaviy mustaqilligini oshiradi.

Kompyuter savodxonligi dasturi:

- Asosiy kompyuter tushunchalari, operatsion tizimlar va dasturlardan foydalanish, internet xizmatlaridan, raqamli xavfsizlik va onlayn xizmatlardan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantiradi.
- Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning raqamli texnologiyalar sohasidagi savodxonligini oshirib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini kuchaytiradi.

Dasturlarni amalga oshirish:

- Mahalliy hokimiyat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, xayriya va jamoat fondlari, tijorat tashkilotlari kabi turli tashkilotlarning hamkorligi orqali amalga oshiriladi.
- Maqsadli auditoriya, dasturni tashkil etish, o'qitish jarayonini moslashtirilgan bo'lishi va qo'shimcha qo'llab-quvvatlash kabi yondashuvlar asosida amalga oshiriladi.

⁶ "Ayollar uchun raqamli savodxonlik", Intel korporatsiyasi ijtimoiy dasturlari, 2020-yil.

Ushbu dasturlar ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Bunday bir butun yondashuv ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning kompyuter savodxonligini samarali oshirish imkonini beradi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi tomonidan 2023-yilda chop etilgan "Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash: ayollar tadbirkorligini rivojlantirish"⁷ nashri ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni tadbirkor bo'lishlariga ko'maklashish, ularning biznes ko'nikmalarini oshirish dasturlarini o'z ichiga oladi.

Shuningdek, milliy banklarning moliyaviy savodxonlik markazlari tomonidan 2022-yilda taqdim etilgan "Ayollar uchun moliyaviy tavsiyalar"⁸ qo'llanmasi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga maqsadli kredit mahsulotlari, sug'urta xizmatlari, investitsiya imkoniyatlari bo'yicha maslahatlar beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, yuqorida keltirilgan manbalar ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturlar to'g'risida ma'lumot beradi. Bular ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lishlariga, o'z bizneslarini tashkil etishlariga, shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishlariga ko'maklashadi. Ushbu dasturlarni yanada takomillashtirish va ularni kengaytirish ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. "Kambag'al ayollar uchun moliyaviy savodxonlik", O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, 2022-yil.
2. "Moliyaviy savodxonlikni oshirish", Jahon banki, 2021-yil.
3. "Ayollar va pul boshqaruvi", Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ayollar tashkiloti, 2020-yil.
4. "Ayollar uchun raqamli texnologiyalar", Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi dasturi (APEC), 2021-yil.
5. "Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun kompyuter o'rgatish", O'zbekiston IT parklari, 2022-yil.
6. "Ayollar uchun raqamli savodxonlik", Intel korporatsiyasi ijtimoiy dasturlari, 2020-yil.
7. "Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash: ayollar tadbirkorligini rivojlantirish", O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2023-yil.
8. "Ayollar uchun moliyaviy tavsiyalar", Milliy banklarning moliyaviy savodxonlik markazlari

⁷ "Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash: ayollar tadbirkorligini rivojlantirish", O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, 2023-yil.

⁸ "Ayollar uchun moliyaviy tavsiyalar", Milliy banklarning moliyaviy savodxonlik markazlari,